

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Алима Ауанасова, Еркеш Нурпеисов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ВЫВОДЫ В ИЗУЧЕНИИ СОВЕТСКОГО ТОТАЛИТАРИЗМА И ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ В 30-Е ГГ. XX СТОЛЕТИЯ В КАЗАХСТАНЕ.....	4
2. Шеркўзи Абдуллаев СОВЕТ ҲОКИМИЯТИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЖАМОАЛАШТИРИШ СИЁСАТИ ВА УНИНГ ОҚИБАТЛАРИ.....	10
3. Бахромжон Ахмаджонов ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДА КАСАБА УЮШМАЛАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	16
4. Дилшод Комолов ЎЗБЕКИСТОНДА СОВЕТ СУД ТИЗИМИНИНГ ИНҚИРОЗГА УЧРАШИ (1980-1991 йиллар мисолида).....	22
5. Абдулносир Бобамирзаев, Бекжон Қурбонов “МУБАЙЙИН” АСАРИ ИСЛОМ ТАРИХИ ВА ҲАНАФИЙ МАЗҲАБИДА МУҲИМ МАНБА.....	37
6. Нигорахон Исмоилова XX АСРНИНГ ДАСТЛАБКИ ЎТТИЗ ЙИЛЛИГИДА ЖАМИЯТНИНГ ИЖТИМОЙ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА АЁЛЛАР ФЕРМЕНТИ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ЎЗГАРИШЛАР.....	42
7. Нилуфар Рахматова КАСАНАЧИЛИКНИНГ ХОТИН-ҚИЗЛАР БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДАГИ АҲАМИЯТИ.....	49
8. Асрор Турсунов ЎЗБЕКИСТОН ВА ҚОЗОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСЛАРИ ЎРТАСИДА ҲАМКОРЛИКНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ЯРАТИЛИШИ.....	54
9. Гавҳар Турсунова РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ТОМОНИДАН СИРДАРЁ ВИЛОЯТИГА АҲОЛИНИНГ Кўчириш сиёсати жараёнида солиқ тизимида бўлган ўзгаришлар.....	61
10. Абдуқодир Тошпўлатов, Шавкатжон Жумаханов ЎЗБЕКИСТОН Қўшничилик муносабатларининг янги давр геосиёсий МАНЗАРАСИ.....	67
11. Нодира Холмонова ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВ ФОНДИ ҲУЖЖАТЛАРИДА ХИВА – РОССИЯ ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	81
12. Авазбек Юлдашев МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ ТИЗИМИНИ БОСҚИЧМА-БОСҚИЧ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИШ ЖАРАЁНЛАРИ.....	87

Бахромжон Олимжонович Ахмаджонов,
Андижон иқтисодиёт ва қурилиш
институтини тадқиқотчиси

ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДА КАСАБА УЮШМАЛАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

For citation: Bakhromjon O. Akhmadjonov. THE ROLE OF TRADE UNIONS IN THE LIFE OF THE STATE AND SOCIETY. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 8, pp.16-21

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7197089>

АННОТАЦИЯ

Мақолада давлат, жамият ҳаётида касаба уюшмалари олдида турган энг муҳим вазифаларни амалга ошириш жиҳатлари бирламчи манбалар, илмий адабиётлар ёрдамида таҳлил қилинган. Шунингдек, касаба уюшмалари давлат идораларининг йирик ижтимоий ҳамкорига айланганлиги, истиқлол йиллари мамлакатда фаолияти йўлга қўйилган жамоат ташкилотлари тарихи баён қилинган. Касаба уюшмалари ялпи конфедерацияси халқлар манфаатлари йўлида касаба уюшмалари аъзо ташкилотларининг фаолиятини мувофиқлаштирувчи ташкилот сифатида тузилганлиги ишда эътироф этилган.

Калит сўзлар: Федерация, Курултой, Касаба уюшмалари, Съезд, Пленум, Устав, Декларация, Концепция, Жамоат ташкилотлари, Тараққиёт стратегияси, Янги Ўзбекистон, Қонун.

Бахромжон Олимжонович Ахмаджонов,

Соискатель Андижанского института экономики и строительство

РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В ЖИЗНИ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА

АННОТАЦИЯ

В статье с использованием первоисточников и научной литературы анализируются аспекты реализации важнейших задач, стоящих перед профсоюзами в жизни государства и общества. Также описывается история общественных организаций, где профсоюзы стали крупными социальными партнерами государственных органов, и деятельность которых была налажена в стране за годы независимости. В работе признается, что Всеобщая конфедерация профсоюзов была создана как организация, координирующая деятельность членских профсоюзных организаций в интересах народа.

Ключевые слова: федерация, конгресс, профсоюзы, пленум, устав, декларация, концепция, общественные организации, стратегия развития, новый Узбекистан, закон.

Bakhromjon O. Akhmadjonov,
Researcher Andizhan Institute of Economics and Construction

THE ROLE OF TRADE UNIONS IN THE LIFE OF THE STATE AND SOCIETY

ABSTRACT

Using primary sources, scientific literature, the article analyzes aspects of the implementation of the most important tasks facing trade unions in the life of the state and society. It also describes the history of public organizations, where trade unions have become major social partners of state bodies, whose activities have been established in the country over the years of independence. It is recognized in the work that the General Confederation of Trade Unions was established as an organization that coordinates the activities of trade union member organizations in the interests of the people.

Index Terms: federation, congress, trade unions, congress, plenum, charter, declaration, concept, public organizations, development strategy, new Uzbekistan, law.

1. Долзарблиги:

Мустақиллик туфайли ўзлигимизни англаш, миллий давлатчиликни шакллантириш йўлида кўплаб ислохотлар амалга оширилмоқда. Бу борада юртбошимиз Ш.М.Мирзиёев бошлаган ишлар, “Одамлар эртага эмас, балки бугун яхши яшаши керак, халқ манфаатлари ҳамма нарасадан устун” деган фикрлари давлат сиёсати даражасига кўтарилди, шундай экан, бу борада Ўзбекистон касаба уюшмалари ҳам давлат ва жамият ҳаётининг барча бўғинларида фаол иштирок этаётганлиги ҳеч кимга сир эмас. Шуниси эътиборга лойиқки, касаба уюшмалари давлат идораларининг йирик ижтимоий ҳамкорига айланиб улгурди. Бунини эътиборга олган ҳолда, юртимизда фаолият юритаётган жамоат ташкилотларидан бири бўлган касаба уюшмалари тарихига бир назар ташлашга жазм қилинди.

2.Методлар:

Мазкур мақолада замонавий тарих фанида тадқиқотлар олиб боришнинг холислик, тарихийлик, изчиллик тамойиллари, қиёсий таҳлил, тизимлаштириш, муаммовий-хронологик методларидан фойдаланилди.

3. Тадқиқот натижалари:

Тарихдан маълумки, Ўзбекистон ҳудудида илк касаба уюшмалари ташкилотларининг пайдо бўлиши 1905-1907 йиллардаги инқилобий воқеалар билан боғланган. 1905 йилнинг бошларида 8 минг ишчи ва хизматчиларни ўз сафларида бирлаштирган Бутунроссия темир йўл уюшмасини Туркистон бўлими ташкил этилган. Биргина Тошкент касаба уюшмаси сафида 20 та, машинист ва 547 та темир йўл ишчилари фаолият юритган. Кейинчалик касаба уюшмалари ўлканинг бошқа туманларида, чунончи Самарқанд, Бухоро, Фарғона ва бошқа ҳудудларда ташкил топа бошлаган.

1917 йил февраль инқилоби арафасида Туркистонда ишчиларнинг 0,2 фоизини бирлаштирувчи жами 23 та касаба уюшмалари ташкилоти мавжуд бўлган [6, 91]. Касаба уюшмалари фаолияти тўғрисидаги мунозаралар Туркистон касаба уюшмаларининг I съездида (1918 йил 22 июнь-июл) кенг ва атрофлича муҳокама қилинган.

Фуқаролар уруши шароитида мамлакатда, жумладан, Туркистонда касаба уюшмалари фаолияти ҳарбийлаштирилди ва уларнинг ҳарбий усул асосида иш юритиши йўлга қўйилган. Шуниси ачинарлики, уларнинг кундалик фаолиятида тарбиявий ва тушунтириш усули эмас, аксинча буйруқбозлик механизми кучайтирилди. Фуқаролар уруши тугаши, янги иқтисодий сиёсатга ўтиш билан касаба уюшмаларининг жамиятдаги ўрни ҳақидаги масала яна ҳам жиддийлигича қолаверди.

1924 йил Ўрта Осиёда миллий давлат чегараланиши ўтказилиши муносабати билан Ўзбекистон, Туркменистон ва бошқа республикалар ташкил этилди. Бу ҳолат 1925 йилда, касаба уюшмаларини янгидан ташкил этилишига сабаб бўлди ва Тошкент шаҳида касаба уюшмаларининг таъсис қурултойи бўлиб ўтди. Унда 90 минг кишидан иборат уюшма

аъзоларидан, маҳллий 36,5 минг кишидан вакиллар қатнашдилар, Курултойда касаба уюшмаларининг фаолиятида хўжалик ташкилотчилик ишларининг кучайиши ўзига хос йўналишлардан бири бўлиши кераклиги таъкидланди ва йўл-йўриқлар кўрсатилди [6, 368].

Ўзбекистон касаба уюшмалари ташкилотлари 1950-йиллардан бошлаб жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий, сиёсий шарт-шароитларидан келиб чиқиб ўз фаолиятининг асосий йўналишини меҳнаткашларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга, корхоналарда мусобақаларни ташкил этишга, меҳнат шароитларини яхшилашга қаратила бошланди.

Ўзбекистон касаба уюшмаларининг VI съездида касаба уюшмалари ташкилотларининг иқтисодий қурилишидаги вазифаларини аниқлаб берди. 1970-1990 йилларда Ўзбекистон касаба уюшмалари ташкилотлари сон ва сифат жиҳатдан янада мустаҳкамланди. 1980-йилларда улар ўз сафига 5 млн 23 минг кишини бирлаштирди. Корхоналарда, жамоа, давлат хўжалиқларида ва ўқув муассасаларда 31 минг касаба уюшмалари фаолият кўрсата бошлади [6, 369].

Мустақиллик йилларида республика касаба уюшмалари ташкилотлари олдида мутлақо янги йўналишдаги вазифалар кўндаланг бўлиб қолди. Мамлакатда ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётини шакллантириш жараёнида бу оммавий ташкилотларнинг вазифаси ҳам ўзгариб бориш қонуний характер касб этди.

Иқтисодий ислохотлар соҳасида олиб борилаётган ўзгаришлар, хусусийлаштирилган, турли мулкчилик шакллариининг пайдо бўлиши, меҳнат шартномаларининг жорий қилиниши, аҳолининг ижтимоий кафолатланиши каби ўзгаришлар, албатта, касаба уюшмалари ташкилоти фаолиятини қайта кўришни тақозо эта бошлади.

Ўзбекистоннинг биринчи Президенти И.А.Каримов 1990 йил 5 июнда Ўзбекистон Компартиясининг XXII съездида сўзлаган маърузасида қуйидаги фикрларни таъкидлаб ўтган эди: “Партиянинг касаба уюшмаларига буйруқ беришдан иборат бўлган ва неча йиллар давомида шаклланган одати оқибатида бу уюшмаларнинг ҳаракат доираси торайиб қолган, уларнинг фаолияти қаттиқ чекланган эди, натижада касаба уюшмалари ўз ҳуқуқ ва имкониятларидан тўла-тўқис фойдалана олмади, ҳаёт жараёнларидан анча орқада қолиб кетди” [2, 216].

1990-йилларда республика касаба уюшмалари томонидан Ўзбекистон касаба уюшмалари федерациясини ташкил этиш ҳақидаги Декларация қабул қилиниб, уни ташкилий жиҳатдан расмийлаштириш ишлари 1991 йилда Федерация Уставини қабул қилиш билан якунланди. 1992 йил 3 декабрда янги шароитда касаба уюшмалари ўз фаолиятини белгилаш ва ҳаракат дастури ишлаб чиқиш борасида концепция қабул қилинди. Бу муҳим ҳужжат касаба уюшмаларининг синфийликдан умуминсоний тамойилларга асосланганлиги билан ажралиб туради.

Мустақилликнинг дастлабки кунлариданоқ, республикадаги янги сиёсий, ижтимоий-иқтисодий шароитларда нодавлат-нотижорат ташкилотларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратила бошланди. Хусусан, истиқлол йилларида қабул қилинган илк қонунлардан бири “Касаба уюшмалари, уларнинг ҳуқуқлари ва фаолиятининг кафолатлари тўғрисида”ги қонун бўлиб, меҳнаткашларнинг оммавий-ижтимоий ташкилоти ҳисобланган касаба уюшмалари юртимиз тарихида биринчи марта унинг мустақил мақоми аниқлаб берилди. Республика касаба уюшмалари ижтимоий-иқтисодий масалалар билан бир қаторда қонунларнинг ишлаб чиқилишига ўзларининг тегишли хулосаларини, меҳнат тўғрисидаги қонунчиликнинг сақланиш устидан назорат қилиш ҳуқуқлари алоҳида кўрсатиб ўтилган [3].

Ўзбекистон касаба уюшмалари ҳаётида амалга оширилиши зурур бўлган туб ўзгаришларнинг моҳиятини биринчи Президент И.А.Каримов 1990 йилнинг сентябрида бўлиб ўтган Ўзбекистон касаба уюшмаларининг XIV съездида сўзлаган нутқида аниқ ва равшан кўрсатиб берган. Хусусан, “Саволни қуйидагича қилиб қўйиш керак. Касаба уюшмалари ташкилотлари ва ходимлари ҳақиқий озод, бошқа барча ишлардан мустақил бўлишлари ва уларда битта-меҳнаткашлар манфаатини ҳимоя қилиш вазифаси бўлиши керак” [7, 64].

1992 йили собиқ СССР ҳудудида амалга оширмоқчи бўлган қайта қуриш ва демократия шароитида собиқ Иттифоқ касаба уюшмасининг бош штаби - ВЦСПС ўрнига унинг вориси

сифатида касаба уюшмалари ВКП (Всеобщий конфедерация профсоюзов) тузилган. Ушбу ташкилотга ҳамдўстлик мамлакатларидан 10 та миллий касаба уюшмалари маркази, 39 та халқаро тармоқ бирлашмалари федерацияси ҳам конфедерация таркибига қўшилган [8, 12].

Касаба уюшмалари ялпи конфедерацияси жаҳон халқлари манфаатлари йўлида касаба уюшмалари аъзо ташкилотларининг фаолияти ва ўзаро муносабатларини мувофиқлаштирувчи, ахборот алмашинув, илмий текширув, ўқув ҳамда маслаҳат берувчи ташкилот сифатида тузилган эди.

1997 йил 4 октябрда Ўзбекистон Республикаси Касаба Уюшмалари Федерациясининг IV мажлиси йиғилишида касаба уюшмалари ялпи конфедерациясининг олиб борган фаолияти атрофлича кўриб чиқилди. Ушбу ташкилот бевосита шуғулланиши зарур бўлган вазифаларни четда қолдирган ҳолда, кўпчилик ҳолларда мустақил давлатларнинг ички ишларига ва олиб бораётган сиёсий масалаларига аралашиб қолаётганлиги, бу йўл билан улар “яширин империячилик” кайфиятини юритиб, собиқ тузумни қайтадан тиклаш ғояларини тарқатишда оммавий ахборот воситаларининг турли шаклларида фойдаланиб келаётганлиги асослаб берилди. Шунинг учун ҳам Мустақил Ўзбекистоннинг касаба уюшмалари, касаба уюшмалари ялпи Конфедерациясининг бу тарзда иш олиб боришини ўзлари учун номақбул деб ҳисоблаган ва унинг бу борадаги салбий ҳаракатларига қўшилмасликни баён қилган ҳамда Ўзбекистон касаба уюшмалари федерацияси кенгаши аъзолари бир овоздан “касаба уюшмалари ялпи конфедерацияси” таркибидан чиққанлигини эълон қилган [9, 8].

Бугунги кунда мамлакатда касаба уюшмалари тизимида 33 мингдан ортиқ бошланғич ташкилотлар самарали фаолият кўрсатмоқда ҳамда 6500 дан зиёд ходим ва 300 мингга яқин фаоллар фидокорона меҳнат қилиб келмоқда. Айти пайтда, касаба уюшмалари ўз сафида 5,5 миллион нафардан зиёд аъзоларни бирлаштириб, уларнинг меҳнатга оид ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлашга яқиндан ёрдам бериб келмоқда. Ушбу устувор вазифани самарали таъминлаш мақсадида сўнгги 5 йил давомида касаба уюшмалари тизимида кенг қўламли чора тадбирлар амалга оширилди, меҳнат жамоаларида ходимларни ижтимоий-иқтисодий қўллаб-қувватлаш ишлари янги босқичга кўтарилди [10,24].

Ўзбекистон касаба уюшмалари давлат ва жамоат ҳаётининг барча жабҳаларида амалга оширилаётган улкан ислохотлар ва ўзгаришларни амалга оширишда фаол иштирок этмоқда. Энг муҳим жиҳат шундан иборат бўлдики, касаба уюшмалари давлат идораларининг йирик ижтимоий ҳамкориغا айланди. Масалан, 2019 йили Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қарори билан илк бор ижтимоий меҳнат масалалари бўйича Республика ва ҳудудий уч томонлама комиссиялар тузилди. Ижтимоий-иқтисодий масалалар бўйича 2020-2022 йиллар учун Вазирлар Маҳкамаси, Ўзбекистон касаба уюшмалари федерацияси кенгаши ва иш берувчилар конфедерацияси ўртасида Бош келишув имзоланди. Шуниси эътиборлики, тарихда илк бор ушбу келишувни ҳукумат номидан бош вазир имзолади [5].

Шуни алоҳида қайд этиш ўринлики, касаба уюшмалари ташкилотининг ижтимоий сиёсий жараёнлардаги иштироки ва нуфузини ортиб боришига бевосита юртбошимизнинг олиб бораётган сиёсати ва ташаббуслари билан боғлиқдир. Касаба уюшмалари моҳиятан, содда шаклда фикр юритганда халқ ташкилоти ҳисобланади. Унинг фаолияти, мақсад ва вазифалари ишчи ва хизматчилар, меҳнаткашлар манфаатларини ҳимоя қилишга қурилган бирлашма эканлиги ҳеч кимга сир эмас. Шу ўринда ёшларни қўллаб-қувватлаш тизимини тубдан ислоҳ қилиш ва янада ривожлантириш мақсадида касаба уюшмалари томонидан бир қанча амалий ишлар ҳаётга татбиқ этилмоқда. Хусусан, 2016 йилда жамоа шартномалари ва келишувлари орқали 20 минг нафардан зиёд ёш ходимга қарийб 10 миллиард сўмлик ёрдам берилган.

Ўзбекистон касаба уюшма ташкилотлари “Ўзбекистон Республикаси ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишга қаратилган кўшимча чора-тадбирлар дастури” ижросини таъминлашда фаол иштирок этмоқда. Юртбошимиз томонидан илгари сурилган 5 та муҳим ташаббус ижросини таъминлашда 50 фоизи ёшлардан иборат бўлган Ўзбекистон касаба уюшмаларининг фаол иштирок этишини таъминлаш мақсадида федерациянинг ҳар бир

ташаббус ижроси бўйича манзилли ва муддатли вазифалардан иборат чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилган, шу асосда ўз фаолиятини давом эттирмоқда.

Ўзбекистон касаба уюшмалари федерациясининг ёшлар бирлашмаси ташаббуси билан 2019 йилнинг июнида “ТЕМП-2019” Тошкент халқаро касаба уюшмалари форуми ўтказилди. Форумда дунёнинг 20 та мамлакатидан 120 яқин ёшлар ва Ўзбекистон касаба уюшмаларининг 100 нафаридан ортиқ фаол ёшлари қатнашган ушбу анжуманда, “Мамлакатни ижтимоий ривожлантиришда касаба уюшмалари ёшларининг ўрни: Ўзбекистон тажрибаси ва халқаро амалий мавзуда”ги халқаро конференция ўтказилди.

Юртимиз ҳаётида хотин-қизларнинг жамиятдаги ўрнини белгилаш, уларнинг тўла маънодаги ҳуқуқий имкониятларини амалга ошириш, давлат сиёсати даражасига кўтарилганлиги барчага маълум. Хусусан, касаба уюшмалари федерацияси, хотин-қизлар кенгаши ташаббуси билан 2019 йилда Самарқанд шаҳрида халқаро ташкилотлар ва қатор хорижий касаба уюшмалари марказлари вакиллари иштирокида хотин-қизларнинг ижтимоий-иқтисодий аҳволи ҳамда гендер тенглигини амалга оширишда касаба уюшмаларини иштироки мавзусида халқаро семинар ўтказилди.

Юртимиздаги янгиланиш жараёни касаба уюшмалари ташкилотига ҳам ижобий таъсир кўрсатиб келмоқда. Умуман олиб қараганда, аҳолининг ушбу ташкилотга бўлган эътибори ва ишончи кундан кунга ортиб бормоқда.

Жаҳон ҳамжамияти томонидан Янги Ўзбекистон дея ҳақли равишда эътироф эътилоётган, ҳозирги кунда барча жамоат ташкилотлари қаторида касаба уюшмалари ҳам бир қанча амалий ишларни ҳаётга татбиқ этишларини ҳаётнинг ўзи тақозо этмоқда. Уларнинг фаолияти учун қуйидаги тамойиллар дастуриламал бўлиб хизмат қилмоқда:

- касаба уюшмаларининг халқимиз учун муносиб ҳаёт ва турмуш даражасини янада яхшилашга алоҳида эътибор қаратиш;

- аҳолини қулай ва хавфсиз меҳнат шароитлари ҳамда иш билан таъминлашни ўзига хос механизмларни амалга оширишда кўмаклашиш;

- ишчи ва меҳнаткашларнинг ижтимоий ҳуқуқларини тўла таъминлаш, ижтимоий ҳимоя қилишнинг юқори даражасига эришиши имкониятларини амалга ошириш;

- аҳолига муносиб тиббий хизмат кўрсатиш тизимини янада яхшилаш, ҳаётда соғлом турмуш тарзи маданиятини шакллантиришга кўмаклашиш;

- жамиятимизда камбағалликни бартараф этишнинг барча механизмларидан фойдаланишни йўлга қўйиш;

- ўқитувчи ва мураббийлар ҳамда тиббиёт ходимларининг жамиятда тутган мавқеи ва нуфузини янада ошира бориш;

- юртимизда хотин-қизларнинг ижтимоий ҳаётдаги ролини янада юксалтириш, уларнинг ҳуқуқий манфаатларини узлуксиз ҳимоя қилишни амалга ошира бориш;

- болалар меҳнати ва мажбурий меҳнатни олдини олиш борасидаги ишларни тизимли амалга ошира бориш;

- Тараққиёт стратегиясида белгилаб берилган вазифаларни амалга ошириш устувор вазифа сифатида режалаштира бориш ва бошқ.

Республикада амалга оширилаётган янгиланиш ва ўзгаришларда касаба уюшмалари ҳам фаол иштирок этиб, ислохотларни қўллаб-қувватлаган ҳолда турли соҳа ходимларининг ижтимоий-иқтисодий манфаатларини ва меҳнат соҳасидаги ҳуқуқларини ҳимоялаш борасида тизимли ишларни амалга ошириб келмоқдалар. Айниқса, 2016-2021 йиллар касаба уюшмалари ҳаётида ҳам туб бурилиш ва улкан ўзгаришларга бой бўлди, 2019 йилнинг 6 декабрида Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан “Касаба уюшмалари тўғрисида”ги янги Қонунининг имзоланиши муҳим тарихий воқеа бўлди. Ушбу Қонуннинг қабул қилингани касаба уюшмалари фаолиятини янги босқичга олиб чиқиш ҳамда унинг ваколатларини кенгайтириш имконини берди. Касаба уюшмалари инспекциялари қайта тикланди. Давлатимиз раҳбари Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерациясининг 2020 йилда бўлиб ўтган 8 - Қурултойи иштирокчиларига йўллаган табригида айтиб ўтганидек мустақил давлатимиз тарихида илк бора 11 ноябрни “Касаба уюшмалари куни” этиб белгилаш таклифи

билдирилгач, “Ўзбекистон касаба уюшмалари кунини белгилаш тўғрисида”ги Қонун қабул қилинди. Таъкид жоизки, касаба уюшмалари ҳаётида унутилмас воқеа сифатида тарихга муҳрланиб қолди. Шунингдек, Касаба уюшмаларининг Меҳнат ва ижтимоий муносабатлар Академияси ташкил этилди.

4. Хулосалар:

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев Ўзбекистон касаба уюшмалари ходимлари ва фаолларига йўллаган табригида айтиб ўтганидек: “Мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган барча иш берувчилар ва раҳбарлар бутун дунёда тан олинган қуйидаги қоидага амал қилишларини истардим: ҳар қайси корхона ёки ташкилотда, албатта, касаба уюшмаси фаолият кўрсатиши ва раҳбарлар албатта улар билан яқин ҳамкорликда иш олиб бориши шарт. Шундагина жамиятимизда меҳнат қонунчилиги бузилиши ҳолатларининг олди олинади, ҳаётимизда ижтимоий адолат янада мустаҳкам қарор топади” [1].

Умуман олганда, Президентимиз томонидан илгари сурилган янги Ўзбекистонни барпо этиш тўғрисидаги ғоя ва қарашлар, инсонпарварлик стратегияси юртимиздаги энг йирик оммавий ташкилотларидан бири бўлган Ўзбекистон касаба уюшмалари ташкилоти зиммасига ҳам улкан ва шарафли вазифалари юкламоқда.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Ўзбекистон касаба уюшмалари ва фаоллари табриги. 2020 йил (Congratulations of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M.Mirziyoev to trade unions and activists of Uzbekistan. 2020)
2. Каримов И.А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида.-Тошкент: Ўзбекистон, 2016 (Karimov I.A. Uzbekistan on the threshold of independence.-Tashkent: Uzbekistan, 2016)
3. Ўзбекистон Республикаси Ахборотномаси, 1992 йил, 9-сон (Bulletin of the Republic of Uzbekistan, 1992, No. 9)
4. Касаба уюшмалари тўғрисидаги қонун, 2020 йил (Law on Trade Unions, 2020)
5. Ишонч газетаси, 2020 йил 10 ноябрь. 129-1134 (4418) (Ishonch newspaper, November 10, 2020. 129-1134 (4418))
6. Ўзбекистон Миллий архиви, М-106 фонд, 1-рўйхат, 122-йиғма жилд (National Archive of Uzbekistan, M-106 fund, list 1, volume 122)
7. Ўзбекистон Миллий архиви, М-106 фонд, 1-рўйхат, 123-йиғма жилд (National Archive of Uzbekistan, M-106 fund, list 1, volume 123).
8. Ўзбекистон Миллий архиви, М-106 фонд, 1-рўйхат, 124-йиғма жилд (National Archive of Uzbekistan, M-106 fund, list 1, volume 124).
9. Ўзбекистон Миллий архиви, М-106 фонд, 1-рўйхат, 129-йиғма жилд (National Archive of Uzbekistan, M-106 fund, list 1, volume 129).
10. Ўзбекистон Миллий архиви, М-106 фонд, 1-рўйхат, 149-йиғма жилд (National Archive of Uzbekistan, M-106 fund, list 1, volume 149).

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000